

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРИБОВ**Татишвили Г.Д.***К.ф.-м.н., директор Института неорганической химии и электрохимии им. Р. Агладзе
Грузия, Тбилиси***Чагелишвили В.В.***Д.т.н., главный научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии им. Р. Агладзе***Басиладзе Ц.М.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Шанидзе Г.В.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Мамардашвили М.И***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Квирквелия Н.М.***Научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Табатадзе С.В.***Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии***PROSPECTS FOR THE USE OF OZONE IN MUSHROOM PRODUCTION****Tatishvili G.,***Candidate of Fizical-Mathematical Sciences,
Director, R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry**Georgia, Tbilisi***Chagelishvili V.,***Doqtore of Texnical Sciences, R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Basiladze Ts.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry***Shanidze G.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry***Mamardashvili M.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry***Kvirkvelia N.,***Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Tabatadze S.***Colleague of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Аннотация**

В представленной работе изучена возможность применения озона в производстве ферма-грибов в Грузии вместо высокотемпературных процессов, таких как : кипячение материалов, использованных для активации всхожести и прорастания семян грибов, обработка технологических отходов, для вторичного применения, очистка помещений до и после сбора урожая грибов.

Установлено, что применение озона является более простым, безопасным и экономически выгодным средством в производстве грибов.

Изучена стабильность работы лабораторных озонаторов.

Установлено, что производительность озонаторов не зависит от продолжительности их применения.

Abstract

The steps of farm-mushroom production processes in Georgia, where high-temperature processing is performed have been studied with the use of ozone. Namely, for changin the fermentation process of mushroom seed germination materials(stubble, cotton), high-temperature treatment of buildinds before and after growing mushrooms,also for the replacement of unused waste of the enterprise.

The possibility of replacing these processes with ozone as a much safer, economical and simple means has been established. The stability of the used laboratory ozonizers has also been studied in this work. It's been established that their performance doesn't change with time.

Ключевые слова: Озонатор, озон, производительность, грибы, семена, шелуха, вата.

Keywords: Ozonizer, ozone, performance, mushroom, seeds, stubble, cotton.

Введение

Как известно, грибы являются одним из высокопитательных продуктов, что делает их наиболее применяемыми [1-3]. До 2010 года грибы ввозились в Грузию из разных стран. Эксперты питательных продуктов пришли к выводу, что экономически более выгодным будет развитие местного производства. Возникли многие фирмы, производящие различные сорта грибов. В первые годы урожайность достигала 300 тон в год, в настоящее время превысила 1800 тонн. С каждым днём растёт производство грибов как для местного применения, так и для

экспорта. Семена нужных сортов грибов ввозятся из 5 европейских стран (семена сохраняют способность всхожести 3-5 лет).

Для подготовки мицелиума применяют два метода:

1 метод. Шелуху, остающуюся после сбора и отбора семян пшеницы, некоторое время отваривают. Затем кладут слоями в целлофановые мешки, каждый слой посыпают семенами грибов, наполняют до краёв, завязывают края и развешивают в специальных комнатах, где сохраняются оптимальные условия (температура, давление, влажность)

Рис.1. Семена грибов(мицелиум) в мешках.

Когда семена грибов набухают и начинают всхоживать, их переносят из целлофановых мешков и раскладывают на полках в другом помещении, также обработанное при высокой температуре, с соблюдением оптимальных условий, где грибы прорастают и поспевают.

2 метод. Для приготовления мицелиума применяют размолотую шелуху от сбора пшеницы или

обычную вату, обрабатывают их при высокой температуре, делают из них вместе с семенами грибов брикеты, обёртывают целлофаном с проделанными дырочками и помещают в специальные комнаты с соблюдением оптимальных условий (температура, влажность, давление) начинается набухание, всхоживание и прорастание грибов, которые вылезают из дырок и поспевают (рис.2, рис.3)

Рис. 2. Семена грибов в брикет-подушках.

Рис. 3. Грибы после прорастания из брикет-подушек

Те процессы в производстве грибов, которые протекают при высокой температуре и кипячении в перспективе возможны с применением более простого, экономичного и безопасного метода-обработкой озоном.

Эксперимент

Целью исследования является проведение эксперимента в лабораторных условиях для доказательства преимущества применения озона вместо высокотемпературных процессов в производстве грибов: очистки помещений от различных микроорганизмов до и после сбора урожая, подготовки

мицелиума, кипячения производственных отходов и т.д.

Для получения озона использовались лабораторные озонаторы с производительностью 0,41г/час и 0,034 г/час. Подбирались компрессоры, из которых самым подходящим для данного эксперимента оказался компрессор со скоростью потока воздуха 6 л/мин. Во всех приспособлениях обработки озоном сохранялась герметичность, готовились коробки для мицелиума, через которые хорошо продувался воздух. Данные производительности озонаторов приводятся в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Озонатор А, 2 компрессора, напряжение (V)-150 в						
№	Рабочий раствор (мл)	Объём раствора (мл)	Время работы озонатора (мин.)	Время продувания озона в растворе (мин.)	Количество расходуемого на титрование раствора I ₂ -0,1 N (мл)	Производительность озонатора (г/час)
1	70мл буфера+10мл 0,1N Na ₂ S ₂ O ₃ +1гKI.	80	2	2	6.7	0.24
2		80	5	2	6.5	0.25
3		80	11	2	6.9	0.22
4		80	20	2	6.7	0.24
5		80	20	2	7.0	0.22
6		80	30	2	6.7	0.24
7		80	60	2	6.5	0.25
						ср.. 0.24
Озонатор А, 3 компрессора, напряжение (V)-150 в						
1		80	3	2	4.4	0.40
2		80	7	2	5.0	0.36
						ср.. 0.38
Озонатор А, 1 компрессор, производительность 6 л/мин, напряжение (V)-156 в						
1		80	32	2	4.2	0.40
2		80	42	2	4.3	0.41
3		80	62	2	4.3	0.41
						ср.. 0.406

Таблица 2

Озонатор В, 2 компрессора, напряжение (V)-218 в						
№	Рабочий раствор (мл)	Объём раствора (мл)	Время работы озонатора (мин.)	Время продувания озона в растворе (мин.)	Количества расходуемого на титрование раствора I ₂ -0,1 N (мл)	Производительность озонатора(г/час)
1	70мл буфера+10мл 0,1N Na ₂ S ₂ O ₃ +1гKI.	80	2	2	9,6	0,028
2		80	7	2	9,4	0,043
3		80	22	2	9,4	0,043
4		80	32	2	9,6	0,028
						ср. 0.034

Установлено, что производительность озонаторов не зависит от продолжительности их работы. После определения производительности озонато-

ров проводилась обработка озоном производственных отходов, непригодных к употреблению. Данные проведённых двух параллельных опытов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Озонирование производственных отходов
Озонатор А производительностью 0,41 г/час, 1 компрессор со скоростью потока воздуха 6 л/ мин., напряжение (V)-218 в

№, номера I образцов	Время прохождения озона (час)	Вес непригодной ваты(г)	№,номера II образцов	Время прохождения озона (час)	Вес непригодной ваты(г)
1	3	127	4	2,30	938
2	6	127	5	5	658
3	9	127	6	7,30	838

Обработка озоном вызвала набухание ваты. Обработанная вата была уложена в стерильные целлофановые пакеты и сохранена в очищенном озоном и герметически закрытом месте.

Все представленные экземпляры, обработанные озоном, были увлажнены озонированной водой.

Во всех случаях наблюдался положительный эффект набухания и всхожести. Что касается стерилизации помещения до и после сбора урожая

грибов обработкой озоном, этот процесс давно известен и применяется как в Грузии, так и за границей(4-6).

Выводы

На основе проведенного лабораторного эксперимента установлено: все процессы в производстве грибов, протекаемые при высокой температуре, в частности, обработка материалов для активации набухания, всхожести и прорастания семян грибов, использования производственных отходов, очистки помещений от микроорганизмов-выгоднее производить с использованием озона, как более простого, безопасного и экономного метода.

Список литературы

- 1 .sokogeorgia@gmail.com
[https://soko.ge\(551371027\)](https://soko.ge(551371027))
2. agrokavkaz.ge <https://agrokavkaz.ge>
3. agronews.ge <https://agronevs.ge>
4. Жуков В.Н., Современное оборудование для обеззараживания и хранения сельско-хозяйственной продукции. Техника и оборудование для села, №1 ,1998г.
5. Применение озона в сельском хозяйстве. Препринт Украинской Ассоциации озono-терапевтов и производителей медоборудования. Харьков, 2016, с.7.
6. Журнал «овощи и фрукты», Киев, Декабрь, 2014, с.54-60.